

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

FRAZEOLOGIZMLARDAN USLUBIY JIHATDAN FOYDALANISH USULLARI

Komilova Umidaxon Kaxramon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti,
o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada frazeologizmlarning uslubiy jihatdan foydalanish usullari ko‘rib chiqilgan. Til sistemasida insonning tug‘ilishi, o‘shish davri, shuningdek, uning o‘limiga tegishli leksemalar mavjud. Ana shu lug‘aviy ifodalar nutqiy jarayonda ma’lum urf-odatlar, irim-sirimlar natijasida ayrim frazeologik birikmalarga almashadi. Tilda bunday frazeologik birikmalarni o‘rganish esa, o‘zbek xalqi tarixi, madaniyatining lisoniy imkoniyatlarini ochish va muayyan xulosalar berish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: frazeologizmlar, konnotatsiya, nutq uslublari, intellektual leksika, kitobiy frazemalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается методическое использование фразеологии. В системе языка существуют лексемы, связанные с рождением, периодом роста и смертью человека. Эти лексические выражения в процессе речи трансформируются в определённые фразеологические единицы под влиянием определённых обычаев и традиций. Изучение таких фразеологических единиц в языке позволяет раскрыть лингвистические возможности истории и культуры узбекского народа и сделать определённые выводы.

Ключевые слова: фразеологизмы, коннотация, стили речи, интеллектуальная лексика, книжные идиомы.

Annotation: This article examines the methodological use of phraseology. In the language system, there are lexemes related to the birth, growth period, and death of a person. These lexical expressions are transformed into certain phraseological units in the speech process as a result of certain customs and traditions. The study of such phraseological units in the language allows us to reveal the linguistic possibilities of the history and culture of the Uzbek people and to draw certain conclusions.

Keywords: phraseologisms, connotation, speech styles, intellectual lexicon, bookish idioms.

Tildagi ko‘plab iboralar uchun ekspressiv-emotsional bo‘yoqdorlik ajralmas xususiyat hisoblanadi, shuningdek, iboralarning asosiy qismi uslubiy jihatdan neytral hisoblanadi. Chunki ibora yordamida u yoki bu predmet, hodisa nomlanibgina qolmasdan, o‘sha predmet yoki hodisaga, shaxsga so‘zlovchining ekspressiv munosabatini ham ifodalaydi. Masalan, tilimizda xursandlikni “boshi ko‘kka yetdi”, “tishingning oqini ko‘rsatdi” iboralari bilan ifodalash mumkin. Masalan: 1) *Qudasining bu yaxshiligidan Mirvalining boshi ko‘kka yetkandek bo‘ldi*¹. 2) *Ha, battol, to‘ningni-ku o‘zgartiribsan, dilingni also o‘zgarmaydi, o‘lganingning kunidan tishingning oqini ko‘rsatasan; bilib turibman, ichingda yig‘layapsan*². Yuqoridagi birinchi gapda qatnashgan ibora ijobiy baho otkenkasini bildirsa, keyingi gapdagi ibora salbiy ma‘no otkenkasini ifodalaydi.

Umuman olganda, iboralarning ma‘no tuzilishi so‘zlikiga nisbatan ancha murakkab, chunki iboradagi ma‘no munosabatlari bilan uning komponent tarkibi o‘rtasida katta uzilish, nomuvofiqlik mavjud.

Iboralar so‘zlardan farqli holda reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Tildagi iboralarning asosiy qismi semantik

¹ Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021. 130-bet.

² O‘sha asar, 265-bet

jihatdan insonga, uning biror xatti-harakatini izohlashashga qaratilgan: ular insonning fizik, psixologik, axloqiy-etik, intellektual xususiyatlarini baholaydi, insonning ijtimoiy holatini, kasbini, yoshini, hayotiy tajribasini, qarindoshlik aloqalarini xarakterlaydi³. Shuningdek, voqea va hodisalarni ifodalovchi ko‘pgina frazeologik birliklar ham baholash ottenkasiga ega. Shu sababli iboralarning semantik strukturasi qo‘shimcha konnotativ element ishtirok etadi. Bu element iboraning predmet-logik (nominativ-mantiqiy) ma’nosiga emotsional-ekspressiv bo‘yoqdorlik yuklaydi.

Tildagi barcha elementlar nominativ-mantiqiy ma’no bilan birgalikda uslubiy bo‘yoqdorlikka ham ega bo‘ladi. Ular o‘ziga xos “ekspressiv atmosfera bilan o‘ralgan bo‘ladi” (V.V.Vinogradov) bo‘ladi. Bu holat lingvistikada hozirga qadar turli xil nomlanib kelinadi. Til elementlariga tantanavorlik, ironiya, hazil-mutoyiba, ishonmaslik, shubha kabi uslubiy nozikliklarni yuklovchi hodisani nomlashda olimlar “uslubiy bo‘yoq”, “uslubiy tonallik”, “konnotatsiya” atamalaridan foydalanishmoqdalar. Birgina “konnotatsiya” terminining o‘zi ham tilshunoslikda har xil ta’riflanadi. Shuningdek, O.S.Axmanova, N.M.Shanskiy, M.Tikotskiy kabi olimlar konnotativ element asosiy ma’noga qo‘shimcha tarzda yuklanadi⁴, shunga ko‘ra, u til birliklarining semantik strukturasi kirmaydi, deb hisoblaydilar⁵.

Boshqa tillarda bo‘lganidek, o‘zbek tilida ham frazeologik birliklarning asosiy qismi (75 foizi) funksional-uslubiy jihatdan muayyan nutqiy aloqa doiralarida qo‘llanish imkoniyatiga ega. Ayrim iboralar adabiy-kitobiy uslublarda qo‘llana olish xususiyati bilan ajralib tursa, boshqalari adabiy-og‘zaki, maishiy-so‘zlashuv doiralarida qo‘llanilishi bilan xarakterlanadi⁶. Shunga muvofiq, kitobiy va so‘zlashuv frazeologizmlari va oddiy so‘zlashuv frazeologizmlariga bo‘linadi.

³Этнолингвистические особенности фразеологизмов со значениями доброжелательства и недоброжелательства (на материале каракалпакского языка) <http://elibrary.ru/item.asp?id=39289951>

⁴ Фразеологизmlarning uslubiy tavsifi frazeologizmlarning uslubiy tavsifi. <https://fayllar.org/referat-mavzu-frazeologizmlarning-uslubiy-tavsifi.html>

⁵ Yo‘ldashev B. Frazеologik uslubiyat asoslari.-S.: 1998. 7-10-betlar

⁶ O‘sha kitob 46-bet

Iboralarning bunday uslubiy tiplari bir-biridan miqdoriy va sifat jihatidan farqlanadi.

Frazeologik birliklarning asosiy qismi uchun muayyan baholash otenkasi xarakterli bo‘lgani uchun, emotsionallik ularning doimiy belgisi bo‘lib qoladi. Masalan, “yuragi shuv etib ketdi” iborasi normativ qo‘llanishda ijobiy baho nozikligiga ega bo‘lib, “bir lahza ich-ichidan qo‘rqish aralash hayajonlanmoqda” ma’nosini ifodalaydi ⁷. Said Ahmadning “Jimjitlik” romanida bu ibora “yuragi orqasiga tortib ketmoq” o‘xshash varianti bilan qo‘shilgan, kontaminatsiyaga uchragan holda qo‘llanib, Tolibjonning ichki hayajoni, qo‘rqishi, hadiksirashini ifodalagan: “*Birdan yuragi shuv etib orqaga tortib ketdi. Singlisi boshqa tomonga ko‘chib ketgan bo‘lsa-ya*”⁸.

Xuddi shuningdek, “ko‘zi o‘ynaydi”, “og‘zi ochilib qolmoq”, “yoqasini ushlamoq”, “hang-mang bo‘lib qolmoq”, “o‘zini qo‘yarga joy topolmaslik”, “miyasi g‘ovlab ketmoq”, “yeti uxlab tushiga kirmaslik”, “ko‘zi olma-kesak termoq” kabi frazeologik birikmalar ham hayratlanish, taajjublanish otenkalarini ifodalaydi.

Shu bilan birga, tilda nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda o‘z uslubiy bo‘yoqdorligini o‘zgartiradigan frazeologik birliklar ham bor. Masalan, “xudo ursin”, “xudo bir asradi”, “xudo yarlaqagur”, “yo‘l bo‘lsin”, “yo‘lga solmoq” singari frazeologik birliklar ham ijobiy, ham salbiy ma’no nozikliklarini ifodalash xususiyatiga egadir. Masalan, adabiy tilda “bayt-g‘azal o‘qimoq” iborasi bo‘lib “dard-xasrat bayon qilmoq” ma’nosini ifodalaydi⁹. Bu ibora Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasida Nizomjon va Dildor o‘rtasidagi sevgi tarixini qisqa va ixcham formada ifodalash uchun qo‘llanilgan: “*Shu oqshom Nizomjon diliga tugilib yotgan muammoni yechib tashladi. Shundan keyin qancha baytu g‘azallar o‘qildi. “To o‘lguncha!” degan ahdu paymonlar bo‘ldi*”¹⁰. Abdulla Qahhorning “Sinchalak” asarida esa “baytu g‘azal o‘qimoq” iborasining “baytu g‘azal aytmoq” variantidan

⁷ Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – T.: 1992, 320-bet

⁸ Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021. 5-bet.

⁹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati, ikki tonlik, I tom. -M.:1981. 632-bet.

¹⁰ Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021. 242-bet.

foydalanilgan va bu ibora salbiy ma’no nozikligini ifodalash uchun bo‘ysundirilgan edi: *“Zulfiqorovni xotini uyidan xaydab yuboribdi va Qalandarovning nomini aytmagani bo‘lsa ham, “suyangan tog‘i” sha’niga qancha baytu g‘azallar aytibdi”*¹¹.

Tilshunos olimlar frazeologik birliklarning funksional-uslubiy bo‘linishi(tarmoqlanishi) haqida gap ketganda ko‘pincha ularni birlik-so‘zlar singari uslublararo, kitobiy, so‘zlashuv va oddiy so‘zlashuv tiplariga ajratadilar. Bunda frazeologik birliklarning so‘zlardan farqli holatdagi qo‘llanish xususiyatlari to‘la hisobga olinmagan ko‘rinadi.

“Uy”, “suv”, “non” kabi umumiste’modagi so‘zlar nol uslubiy bo‘yoqqa ega, ular ma’lum bir tushunchagina ifodalab, qo‘shimcha emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega bo‘lmagani uchun intellektual leksika deyiladi¹². Ular uslubiy, ekspressivlik-bo‘yoqdorlik jihatidan neytral, funksional tomondan esa umumuslubiy yoki uslublararo xarakterga ega, chunki ular tilning barcha funksional uslublarida qo‘llanilishi mumkin, bunday umumiste’molga oid so‘zlarni kitobiy, rasmiy uslublarda ham uchratish mumkin. Frazeologik birliklar orasida faqat ayrimlari (“ochiq xat”, “ochiq ko‘ngil”, “oq yo‘l bo‘lsin”, “orasi buzilmoq”, “oraga tushmoq”, “oila qurmoq”, “oila tebratmoq”, “olam guliston” kabilar) barcha uslublarda erkin qo‘llanish imkoniyatiga ega. Bu o‘z-o‘zidan tushunarli, chunki V.D.Devkin to‘g‘ri ta’kidlanganidek, frazeologiya sohasida sof neytrallikning bo‘lishi mumkin emas¹³.

Masalan, “oyoqqa turmoq”, “orani buzmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “obi-diyda qilmoq”, “qo‘ldan-qo‘lga o‘tmoq”, “oralari ochiq” kabi frazeologik birliklar emotsionallik xususiyatiga ega emas, ammo bu iboralar uchun ularning obrazlilik bog‘liq holda ekspressivlik ham xos¹⁴. Shunga muvofiq, bu iboralarni uslubiy

¹¹ Abdulla Qahhor. Sinchalak. -T.: 1982. 107-bet.

¹² Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo‘ng‘urov R., Rustamov H. O‘zbek tili stilistikasi. – T.: O‘qituvchi. 1983. 63-64-bet.

¹³ Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь. -М.:1973. С.41

¹⁴ Frazeologizmlarning uslubiy tavsifi frazeologizmlarning uslubiy tavsifi. <https://fayllar.org/referat-mavzu-frazeologizmlarning-uslubiy-tavsifi.html>

jihatdan neytral yoki umumslubiy tarzida tasnif qilib bo‘lmaydi: “...Aziz polvon keladigan bo‘lsa, men qaytib ketaman, deb hozir **obi-diyda qilib turgan eding-ku**”.

Frazeologik birliklarni funksional-stilistik bo‘yoqdorligi jihatidan quyidagicha ikki guruhga ajratish maqsadga muvofiqdir:

a) Muayyan uslubga qo‘llanish jihatidan bog‘liq bo‘lgan frazeologik birliklar: “qo‘l ko‘tarmoq”, “domiga tushmoq”, “rol o‘ynamoq”, “o‘lik jon bo‘lmoq”, “javlon urmoq”, “yoqasini chok etmoq”, “oyog‘idan olmoq”, “yeti uxlab tushiga kirmaslik”, “xamirdan qil sug‘urganday”, “qo‘li yengil”, “kapalagi uchdi”, “oyoq uchi bilan ko‘rsatmoq” kabilar;

b) Funksional jihatdan muayyan uslubga bog‘liq bo‘lmagan frazeologik birliklar: “ikki gapning birida”, “jon olib jon bermoq”, “oyog‘i osmondan kelmoq”, “popugi pasayib qolmoq”, “do‘konidan yel o‘tmagan”, “nog‘orasiga o‘ynamoq” kabilar.

Birinchi guruhdagi frazeologik birliklarning o‘z navbatida kitobiy, so‘zlashuv va oddiy so‘zlashuv tiplariga ajratish mumkin.

Tilshunoslikda frazeologik birliklarning ekspressiv-baholash va funksional-uslubiy bo‘yoqdorligini uslubiy ma‘no komponentlari sifatida tan olish, ular o‘rtasidagi munosabat masalasiga doir turli qarashlar mavjud. Masalan, A.I.Molotkovning fikricha, frazeologik birliklarning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularning muayyan nutqiy uslublarda qo‘llanishi bilan bog‘liq emas: “¹⁵.

Frazeologizmning ekspressiv-emotsional bo‘yog‘i ularni muayyan funksional uslubda qo‘llash hamda o‘zlaridagi uslubiy va tarixiy-zamonaviy tavsifi bilan bog‘liq emas. Ibora og‘zaki so‘zlashuv, oddiy, eskirgan, dialektal kabi xususiyatlaridan qat’iy nazar, u yoki bu ekspressiv-emotsional bo‘yoqni nutq jarayonida, qo‘llanishda oladi”¹⁶.

¹⁵ Frazeologizmlarning uslubiy tavsifi frazeologizmlarning uslubiy tavsifi. <https://fayllar.org/referat-mavzu-frazeologizmlarning-uslubiy-tavsifi.html>

¹⁶ Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. -Л.: Наука. 1977. С.250

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘zbek tilidagi iboralarning muayyan qismi nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda ekspressiv-baho bo‘yog‘ining turg‘un emasligi bilan xarakterlanadi. Ayrim iboralarning funksional-uslubiy bo‘yog‘i ham o‘zgaruvchan, lekin bu holat nutqiy vaziyat bilan emas, balki tilning tarixiy taraqqiyoti, o‘zgaruvchanligi bilan aloqadordir. Shu bilan bog‘liq holda frazeologiya doirasida funksional jihatdan muayyan uslubga xoslanmagan frazeologizmlar mavjud. Biroq ularni uslubiy jihatdan neytral yoki uslublararo deb tasnifalab bo‘lmaydi, chunki ular ekspressiv-baho bo‘yog‘idan mahrum bo‘lgan “uslubiy nollar” emas. Ana shu xususiyati bilan frazemalar adabiy til leksikasining yadrosini tashkil etuvchi neytral, uslublararo leksikadan, ya’ni funksional jihatdan xoslanmagan so‘zlardan farq qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla Qahhor. Sinchalak. -T.: 1982.
2. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь. -М.:1973.
3. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. -Л.: Наука. 1977.
4. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. -T.:1978.
5. Rahmatullayev Sh. Leksikologiya bilan frazeologiya. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: 1992.
6. Said Ahmad. Jimjitlik, - T.: 2021.
7. Yo‘ldashev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. - S.: 1998.
8. Yo‘ldoshev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. Filol.fanl.doktori dissertatsiyasi. – T.: 1993.
9. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, ikki tomlik, I tom. -M.:1981.
- 10.O‘zbek tilining izohli lug‘ati, ikki tomlik, II tom. -M.:1981.